

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SPORT VAZIRLIGI
O'ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI
XALQARO KURASH INSTITUTI
JISMONIY TARBIYA VA SPORT ILMIY TADQIQOTLAR INSTITUTI**

**“KURASH SPORTING NAZARIY-AMALIY
MUAMMOLARI” MAVZUSIDA XALQARO
ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

TO'PLAMI
2024-yil 25-aprel

CHIRCHIQ-2024

УДК: 795.2.7.

“Kurash sportining nazariy-amaliy muammolari” Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman to‘plami. - Chirchiq.: 2024. – 716 b.

Tashkiliy qo‘mita:

R.M.Matkarimov - O‘zDJTSU rektori, rais;

M.U.Arziqulov - Sport vazirligi bo‘lim boshlig‘i o‘rinbosari, tashkiliy guruh a‘zosi;

Sh.S. Mirzanov - Yoshlar masalalari va ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, tashkiliy guruh a‘zosi;

B.B.Musayev - Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, tashkiliy guruh a‘zosi;

E.T.Raxmanov - O‘quv ishlari bo‘yicha prorektor, tashkiliy guruh a‘zosi;

I. Ibragimov - Moliya-iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, tashkiliy guruh a‘zosi;

N.A. Chorshamiyev - Milliy kurash turlari nazariyasi va uslubiyati kafedrasini mudiri, tashkiliy guruh rais o‘rinbosari (moderator);

Sh.A. Mirzokulov - Milliy kurash turlari nazariyasi va uslubiyati kafedrasini dotsenti, tashkiliy guruh a‘zosi;

M.M. Qirg‘izboyev - Talabalar bilan ishlash bo‘limi boshlig‘i, tashkiliy guruh a‘zosi;

Sh.E. Keldiyorov - Milliy kurash turlari nazariyasi va uslubiyati kafedrasini dotsenti, tashkiliy guruh a‘zosi;

F.I. Bobomurodov - Milliy kurash turlari nazariyasi va uslubiyati kafedrasini katta o‘qituvchisi, tashkiliy guruh kotibi.

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti “Milliy kurash turlari nazariyasi va uslubiyati” kafedrasida “Kurash sportining nazariy-amaliy muammolari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to‘plamida Yangi O‘zbekiston strategiyasi asosida kurash milliy sport turini rivojlantirish istiqbollari; aholi o‘rtasida kurash milliy sportini ommalashtirishning nazariy-amaliy muammolari; kurash milliy sport turi bo‘yicha malakali mutaxassislar, trenerlar hamda hakamlar tayyorlashning ilmiy-tashkiliy asoslari; yuqori malakali kurashchilarni tayyorlash tizimida innovatsion yondashuvlar; kurash sport turini nufuzli Xalqaro musobaqalar hamda Olimpiya o‘yinlari dasturiga kiritish: muammolar va yechimlariga bag‘ishlangan tadqiqotlar muhokamasi o‘rin olgan.

To‘plamda nashr etilgan maqolalardagi ma‘lumotlarning haqqoniyligiga mualliflar mas‘uldirlar.

Mas‘ul muharrir:

p.f.n., professor B.B.Musayev

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Kengashining qaroriga asosan nashrga tavsiya etildi.

kiritish maqsadida Kurash milliy sport turini 2025-yilgacha yangi bosqichga olib chiqish Konsepsiyasi ishlab chiqildi.

O‘zbekistonda va jahonda kurashni yanada ommalashtirish bo‘yicha chora-tadbirlar quyidagi ikki bosqichda tashkil etilgan:

birinchi bosqich (2020 — 2023-yillar) — kurash musobaqalari soni va ko‘lamini yanada kengaytirish, uning mamlakat hamda xorijiy davlatlardagi infratuzilmasini yaxshilash, trener va hakamlarga bo‘lgan ehtiyojni qanoatlantirish, xorijiy davlatlar federatsiyalarini moliyaviy hamda moddiy-texnik jihatdan qo‘llab-quvvatlash orqali ushbu sport turini yanada ommalashtirish;

ikkinchi bosqich (2024-yildan) — kurashning insonparvar xususiyatlarini butun dunyoga faol targ‘ib qilish, sport musobaqalariga aholining barcha qatlamlarini keng jalb etish orqali jahon xalqlarining sevimli sport turiga aylantirish, Xalqaro olimpiya o‘yinlariga kirishiga erishish, dunyoda o‘zbek kurashi brendi nufuzini oshirish.

Ushbu maqsadimizga erishishga Prezidentimiz qarori bilan aniq yo‘llanma berildi, tamal toshi qo‘yildi. Yurtimizda jadal yangilanish davri kechayotgan bugungi kunda kurashimiz, albatta, Xalqaro olimpiya o‘yinlari dasturiga kiradi va yangi O‘zbekiston, xalqimiz nomi o‘z sportini Olimpiya o‘yinlariga kiritgan davlatlar ro‘yxatida tarixga muhrlanadi.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В НАСТОЛЬНОМ ТЕННИСЕ

Ганиева Мархабо Юлдаш кизи. Узбекский государственный университет физической культуры и спорта. Узбекистан, г.Чирчик. E-mail: ganiyeva5555@mauil.ru

IMPROVING TECHNICAL AND TACTICAL TRAINING IN TABLE TENNIS

Ganiyeva Markhabo Yuldash kizi. Uzbek State University of Physical Culture and Sport. Uzbekistan, Chirchik. E-mail: ganiyeva5555@mauil.ru

STOL TENNISIDA TEXNIK-TAKTIK TAYYORGARLIKNI TAKOMILLASHTIRISH

G‘aniyeva Marhabo Yuldash qizi. O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti. O‘zbekiston, Chirchiq. E-mail: ganiyeva5555@mauil.ru

Ключевые слова: эффективностью, стабильностью, вариативностью, минимальной тактической информативностью, соревновательной борьбы, разведка

Keywords: efficiency, stability, variability, minimal tactical informativeness, competitive struggle, intelligence.

Kalit so‘zlar: samaradorlik, barqarorlik, o‘zgaruvchanlik, taktik axborot tarkibi, raqobatbardosh kurash, razvedka.

Введение. Под технической подготовкой следует понимать степень освоения спортсменом системы движений в теннисе, соответствующей особенностям данной спортивной дисциплины и направленной на достижение высоких спортивных результатов.

Основной задачей технической подготовки спортсмена является обучение его основам техники соревновательной деятельности или упражнений, служащих средствами тренировки теннисиста, а также совершенствование форм спортивной техники.

В процессе технической подготовки необходимо добиться от спортсмена, чтобы его техника отвечала следующим требованиям.

➤ Результативность техники обуславливается ее эффективностью, стабильностью, вариативностью, экономичностью, минимальной тактической информативностью для соперника.

➤ Эффективность техники определяется ее соответствием решаемым задачам и высоким конечным результатам, соответствием уровню физической, технической, психической подготовленности.

➤ Стабильность техники связана с ее помехоустойчивостью, независимостью от условий, функционального состояния спортсмена.

Современная тренировочная и особенно соревновательная деятельность характеризуются большим количеством сбивающих факторов. К ним относятся активное противодействие соперников, прогрессирующее утомление, непривычная манера судейства, непривычное место соревнований, оборудование, недоброжелательное поведение болельщиков и др. Способность спортсмена к выполнению эффективных приемов и действий в сложных условиях является основным показателем стабильности и во многом определяет уровень технической подготовленности в целом.

1. Вариативность техники определяется способностью спортсмена к оперативной коррекции двигательных действий в зависимости от условий соревновательной борьбы. Опыт показывает, что стремление спортсменов сохранить временные, динамические и пространственные характеристики движений в любых условиях соревновательной борьбы к успеху не приводит. Например, в циклических видах спорта стремление сохранить стабильные характеристики движений до конца дистанции приводит к значительному снижению скорости. Вместе с тем компенсаторные изменения спортивной техники, вызванные прогрессирующим утомлением, позволяют спортсменам сохранить или даже несколько увеличить скорость на финише.

2. Экономичность техники характеризуется рациональным использованием энергии при выполнении приемов и действий, целесообразным использованием времени и пространства. При прочих

равных условиях лучшим является тот вариант двигательных действий, который сопровождается минимальными энерготратами, наименьшим напряжением психических возможностей спортсмена.

3. Минимальная тактическая информативность техники для соперников является важным показателем результативности в теннисе. Совершенной здесь может быть только та техника, которая позволяет маскировать тактические замыслы и действовать неожиданно. Поэтому высокий уровень технической подготовленности предусматривает наличие способности спортсмена к выполнению таких движений, которые, с одной стороны, достаточно эффективны для достижения цели, а с другой – не имеют четко выраженных информативных деталей, демаскирующих тактический замысел спортсмена.

Средствами технической подготовки являются общеподготовительные, специально подготовительные и соревновательные упражнения.

Для совершенствования технических приемов в учебно-тренировочном процессе применяются технические средства:

- средства формирования и уточнения представлений о движениях в сознании занимающихся;
- средства, вводящие в обстановку обучения (различного рода ориентиры);
- средства срочной и сверхсрочной информации о выполняемых движениях;
- тренажеры для совершенствования двигательных действий и развития специальных двигательных качеств.

В процессе совершенствования техники, при ее выполнении постоянно возникают ошибки. Их своевременное выявление и установление причин возникновения в значительной мере обуславливает эффективность процесса технического совершенствования.

Одним из важнейших методических условий совершенствования технического мастерства являются взаимосвязь и взаимозависимость структуры движений и уровня развития физических качеств.

Соответствие уровня физической подготовленности спортсмена уровню владения его спортивной техникой – важнейшее положение методики технической подготовки в настольном теннисе. На

эффективность технической подготовки влияют уровень предварительной подготовленности, индивидуальные особенности, особенности избранного вида спорта, общая структура тренировочного цикла и другие факторы.

Техническую подготовку нельзя рассматривать изолированно, она является составляющей единого целого, в котором технические решения тесно взаимосвязаны с физическими, психическими, тактическими

возможностями спортсмена, а также конкретными условиями внешней среды, в которой выполняется спортивное действие.

Тактическая подготовка – педагогический процесс, направленный на овладение рациональными формами ведения спортивной борьбы в процессе специфической соревновательной деятельности. Она включает в себя: изучение общих положений тактики тенниса, приемов судейства и положения о соревнованиях, тактического опыта сильнейших спортсменов, освоение умений строить свою тактику в предстоящих соревнованиях; моделирование необходимых условий в тренировке и контрольных соревнованиях для практического овладения тактическими построениями.

Ее результатом является обеспечение определенного уровня тактической подготовленности спортсмена или команды. Тактическая подготовленность тесно связана с использованием разнообразных технических приемов, со способами их выполнения, выбором наступательной, оборонительной, контратакующей.

Практическая реализация тактической подготовленности предполагает решение следующих задач:

- создание целостного представления о поединке;
- формирование индивидуального стиля ведения соревновательной борьбы;
- решительное и своевременное воплощение принятых решений благодаря рациональным приемам и действиям с учетом особенностей противника, условий внешней среды, судейства, соревновательной ситуации, собственного состояния и др.

Высокое тактическое мастерство спортсмена базируется на хорошем уровне технической, физической, психической сторон подготовленности. Основу тактического мастерства составляют тактические знания, умения, навыки и качество тактического мышления.

Под тактическими знаниями спортсмена подразумеваются сведения о принципах и рациональных формах тактики, выработанных в теннисе. Тактические знания находят практическое применение в виде тактических умений и навыков. В единстве с формированием тактических знаний, умений и навыков развивается тактическое мышление. Оно характеризуется способностью спортсмена быстро воспринимать, оценивать, выделять и перерабатывать информацию, существенную для решения тактических задач в состязании, предвидеть действия соперника и исход соревновательных ситуаций, а главное – кратчайшим путем находить среди нескольких возможных вариантов решений такое, какое с наибольшей вероятностью вело бы к успеху.

В зависимости от этапов подготовки тактические упражнения используются в облегченных условиях; в усложненных условиях; максимально приближенных к соревновательным условиям.

Облегчить условия выполнения тактических упражнений в тренировке обычно бывает необходимо при формировании новых сложных умений и навыков или преобразовании сформированных ранее.

В процессе совершенствования тактического мышления спортсменам необходимо развивать следующие способности: быстро воспринимать, адекватно осознавать, анализировать, оценивать соревновательную ситуацию и принимать решение в соответствии с создавшейся обстановкой и уровнем своей подготовленности и своего оперативного состояния; предвидеть действия противника; строить свои действия в соответствии с целями соревнований и задачей конкретной состязательной ситуации.

Основным специфическим методом совершенствования тактического мышления является метод тренировки как с реальным, так и с условным противником.

Наряду с обучением и совершенствованием основ тактики необходимы:

- ❖ постоянное пополнение и углубление знаний о закономерностях спортивной тактики, ее эффективных формах;
- ❖ систематическая «разведка» (сбор информации) о спортивных соперниках, разработка тактических замыслов;
- ❖ обновление и углубление спортивно-тактических умений и навыков, схем и т.д.;
- ❖ воспитание тактического мышления.

В качестве практического раздела содержания спортивной тренировки тактическая подготовка наиболее полно представлена на этапах, непосредственно предшествующих основным состязаниям, и на этапах между основными соревнованиями.

На этапе непосредственной подготовки к ответственному соревнованию методика тактической подготовки должна обеспечивать в первую очередь возможно более полное моделирование тех целостных форм тактики, какие будут использоваться в данном состязании. Цель моделирования при этом – апробировать выработанный тактический замысел и план в условиях, как можно больше совпадающих с условиями предстоящего состязания.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ганиева М. Ю. Стол тенниси билан шуғулланувчи талаба-ёшларни жисмоний ривожланишининг тузизлиши ва тахлили //Спортда илмий тадқиқотлар. Илмий-назарий журнал. – 2023. – №. 4. – С. 42-45.
2. G'aniyeva M. Y., Yo'ldashaliyeva M. I. DEVELOPMENT OF THE TECHNIQUE INTRODUCTION OF THE BALL INTO THE GAME AT DIFFERENT POINTS WITH THE HELP OF SPECIAL EXERCISES //World Bulletin of Social Sciences. – 2023. – Т. 23. – С. 1-3.

3. Yo‘ldoshaliyeva M. I., G‘aniyeva M. Y. PSYCHOLOGICAL SIGNIFICANCE OF STUDYING THE PRIORITY QUALITIES OF TABLE TENNIS PLAYERS //British Journal of Global Ecology and Sustainable Development. – 2023. – Т. 16. – С. 81-84.

4. G‘aniyeva M. YOSH STOL TENNISCHILARNING MUVOZANAT SAQLASH QOBILİYATLARINI O‘RGANISH VA UNI RIVOJLANTIRISH SAMARADORLIGI //Центральноазиатский исследовательский журнал междисциплинарных исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 11.

5. Йўлдошалиева М. И., Ганиева М. Ю. Важность использования подвижных игр при обучении технико-тактическим движениям юных игроков в настольный теннис //INNOVATIONS IN TECHNOLOGY AND SCIENCE EDUCATION. SCIENTIFIC JOURNAL.–ISSN. – 2023 – Т. 2. -№. 9

6. Арзикулов Д. Н. СПОРТЧИЛАРНИ ПСИХОЛОГИК ЖИҲАТДАН ТАЙЁРЛАШНИНГ ИЖТИМОЙ-ПСИХОЛОГИК МУАММОЛАРИ //Fan-Sportga. – 2020. – №. 4. – С. 73-75.

7. G‘anieva M. Y., Azimova S. R. THE EFFECTIVENESS OF OUTDOOR GAMES IN THE DEVELOPMENT OF CHILDREN'S MOTOR ACTIVITY //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 12. – С. 210-213.

8. G‘anieva M. Y., Abduxalilova S. T. SAFETY PRECAUTIONS AND INJURY PREVENTION AT TABLE TENNIS TRAINING SESSIONS //British Journal of Global Ecology and Sustainable Development. – 2023. – Т. 23. – С. 25-28.

9. Ганиева М. Ю., Абдухалилова С. Т. ЗНАЧЕНИЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР В СОВРЕМЕННОМ СПОРТИВНОМ ДВИЖЕНИИ //Innovations in Technology and Science Education. – 2023. – Т. 2. – №. 17. – С. 197-201.

10. G‘anieva M. Y., Yuldashaliyeva M. I., Azimova S. R. General And Special Physical Training. Physical Qualities Required By Table Tennis Players //Global Scientific Review. – 2024. – Т. 24. – С. 43-45.

Тактика борцов 16-17лет вольной борьбы и ее роль в успешности.

**Якупбаев Алишер Алымбаевич - Нукусский филиал
Узбекского государственного университета
физической культуры и спорта
E-mail: yakupbaevalisher8.com**

**Жумабаев Султанбек Рустем улы – студент Нукусский филиал
Узбекского государственного университета
физической культуры и спорта**

Аннотация: В статье исследуется проблема необходимости подготовки борцов вольного стиля 16-17. Повышение конкуренции на международной арене, интенсификация соревновательной деятельности борцов. Уменьшение времени поединка, повышение интенсивности применения технико-тактических действий, сокращение результативных соревновательных комбинаций спортсменки демонстрировать ограниченное число коронных

Чоршамиев Н.А., О‘zDJTSU Довруғи ошиб бораётган миллий кураш турларининг илмий салоҳияти ва имкониятлари	144
Сафарова Д.Д., Мирзабеков И.Б., УГУФКС Комплексная оценка физической подготовленности спортсменов специализирующихся по виду «поясная борьба» с учетом функциональных характеристик	154
Artiqov Z.S. RTU Kurash – milliy g‘ururimiz, halollik va mardlik ramzi	158
Ганиева М.Ю., УГУФКС Совершенствование технической-тактической подготовки в настольном теннисе	160
Якупбаев А.А., Жумабаев С.Р., УГУФКСНф Тактика борцов 16-17лет вольной борьбы и ее роль в успешности.	165
Ганиева М.Ю., Йўлдашалиева М.И., Абдухалилова С.Т., Азимова С.Р., Психические состояния настольных теннисистов, обусловленные тренировочным и соревновательным процессом	169
Zulxaydarov J.A., OTRTMTD Bo‘lajak jismoniy tarbiya o‘qituvchilarining kasb standartlarini rivojlantirishda hamkorlikni o‘rni va kasbiy rivojlanish usullari	172
Буриев З.Р., УГУФКС Оптимизация технико-тактической подготовки курашистов-юниоров различных весовых групп	175
Жарылкапов У.Б., УГУФКС Звитие силовую подготовку квалифицированных борцов вольного стиля средствами тяжелой атлетики	179
Nazarkulov S.N., GulDU Kurash jarayonida taktik uslublarni qo‘llash	182
Artiqov Z.S. PTU Белбоғли курашда техник-тактик усулларга чорловчи харакатларга ўргатиш авзалликлари	184
Djullibaeva Sh.Q., O‘ZDJTSUNF Kurashchi qizlarning musobaqa oldi tayyorgarligini rivojlantirish o‘quv-mashg‘ulotlarini tashkil etishning ilmiy-nazariy jihatlari.	187
Eshonqulov O‘. R. GDPI Kurash mukammalligini qayta belgilash yuqori malakali kurashchilarni tayyorlashda innovatsion yondashuvlar	190
Xoliqov B.X., TIPI Kurashchi egiluvchanlik qobiliyatlarini nazorat qilish testlari ishonchligini aniqlash	193
Ermatov Sh.S., Hotamov M.A., ShRN SamDU Yosh gandbolchilarning texnik usullarga o‘rgatish yo‘llari	195
Ermatov Sh.S., Hotamov M.A., ShRN SamDU Jismoniy madaniyat darslarini davr talablari darajasida bo‘lishini takomillashtirish yo‘llari.	198
Xoliqov B.X., TIPI Kurashchilarning kuch sifatini rivojlantirishning ahamiyati	201
Ermatov Sh.S., Hotamov M.A., ShRN SamDU Mashg‘ulotlarda gandbolchilar-ni jismoniy tayorgarligini oshirishda harakatli o‘yinInlardan foydalanish	203
Shoimqulov X.J., TDPU Syujetli harakatli o‘yinlarning xususiyatlari va ularni boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun jismoniy tarbiya darslarida qo‘llash	207
Mamanazarova A., JDPU. Kurashchilarni jismoniy tarbiyalashda milliy harakatli o‘yinlaridan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	209
Ermatov Sh.S., Mamaziyatov D.B., Otaboyev M.I., ShRN SamDU Sport-har tamonlama rivojlangan shaxsni shakllantirish vositasi sifatida	213